

TOSHKENT SHAHRI CHORRAXALARIDAGI YO'L TRANSPORT HODISALARI TAHLILI

Nazarov Anvar Aripovich

Texnika fanlari doktori, professor,

Raxmat Baxtiyor Abdumannob o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti Katta o'qituvchi,

Matyaqubov Odilbek Egamberdiyevich

Toshkent davlat transport universiteti Doktorant

Aliyev Abdusalom Abduraxmonovich

Assistent Toshkent davlat transport universiteti

Email: encourse1991@gmail.com tel:+998933003467

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10605259>

Annotatsiya: Maqolada Toshkent shahridagi yo'llar va ularda sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari turlari bo'yicha tahlil qilinishi bilan bir qatorda, yo'l -transport hodisasining oldini olish chora tadbirlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: yo'l, yo'l-transport hodisasi, chorraha, avtomobil, piyoda, yo'lovchi.

Aksariyat rivojlangan davlatlarda, shahar ko'chalari va yo'llarda havfsiz harakatlanishni taminlash maqsadida, yo'lda harakatlanish qoidalari va madaniyatini maktab dasturi darajasiga olib kirgan davlatlar bir qancha, chunki aksariyat rivojlangan davlatlarda tirbandlik darajasi yuqori hisoblanadi. Yo'lda harakatlanish qoidalariga rioya qilish va harakatlanish madaniyatini shakillantirish orqali transport vositalari va piyodalar bilan gavjum bo'lgan yo'llar tinch va osoyishta bo'lishi ta'minlanadi, shu jumladan O'zbekiston ham rivojlanayotgan davlatlar qatoriga qo'shilar ekan, yo'l harakati qatnashchilari (yo'lovchi, piyoda, haydovchi) o'z madaniyatini yanada shakillantirishi o'rinli hisoblanadi.

Yo'l harakati qatnashchilarida, yo'lda harakatlanish madaniyat shakillanmas ekan yo'l-transport hodisasi soni oshib turli darajadagi halokatlarga olib kelishi mumkin.

Respublikamizning birgina Toshkent shahrida sodir bo'layotgan yo'l-transport hodisasini soniga nazar solsak ayanchli ahvolda ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Yo'l-transport hodisalari statistik bo'yicha statistik malumotlarga tayansak 2022 yil yakuniga ko'ra Toshkent shahrida erkaklar o'rtasida 558 ta yo'l transport hodisasi amalga oshirilgan va 95 ta o'lim holati 747 ta turli tana jaroxatlari qayd etilgan. Ayollar o'rtasida esa 72 ta yo'l transport hodisasi qayd qilinib 5 ta o'lim holati, 101 ta turli darajadagi tana jaroxatlari qayd qilingan. 2023 yilning 8 oyiga kelib bu ko'rsatkich oshdi yani Toshkent shahrida erkaklar o'rtasida 743 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan va 79 ta o'lim holati 857 ta turli tan jarohatlari qayd etilgan. Ayollar o'rtasida esa 61 ta yo'l-transport hodisasi qayd qilinib 5 ta o'lim holati, 78 ta turli darajadagi tan jarohatlari qayd qilingan.

O'zbekiston 83 foiz avtomobil yo'llaridan foydalanar ekan yo'l harakati qatnashchilarining yo'lda harakatlanish madaniyatini shakillantirish chora tadbirlarini ko'paytirish orqali yo'l-transport hodisasini oldini olish, harakat qatnashchilarining psixologik holati, reaksiyasi va jismoniy holatini nazorat qilish orqali yo'l-transport hodisasini oldini olishda katta ahamiyat kasb etadi, 1-rasm.

Respublikamizda mavjud avtomobil yo'llarining uzunligi 184 000 km dan oshadi. Bular quyidagicha taqsimlanadi. Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llar-42. 695 km.ni tashkil qiladi (Avtomobil yo'llari qo'mitasi balansida). Shu jumladan: xalqaro ahamiyatdagi - 3.981 km,

davlat ahamiyatidagi – 14.100 km, maxalliy ahamiyatdagi–24.614km. Respublika hududida joylashgan ko‘chalari, ichki xo‘jaliklararo yo‘llari, qishloq qo‘chalari, shahar tipidagi qishloq ko‘chalari – 116.560 km.ni tashkil qiladi (Mahalliy hokimliklar balansida). Shu jumladan: shahar ko‘chalari – 7.125 km, tuman markazlari ko‘chalari – 12.530 km, qishloq aholi punktlari – 49.383 km, shahar aholi punktlari – 15.456 km, xo‘jaliklararo qishloq yo‘llari–32.066 km. Yuridik tashkilotlar yo‘llari – 24.745 kmni tashkil qiladi (Yuridik shaxslar balansida)gi yo‘llar tashkil qiladi [4].

Respublikamizda yo‘llarning transport turlari bo‘yicha taqsimlanishi, 1-rasm.

Yuqorida shahar yo‘llarining ko‘p qismi Toshkent shahrida joylashgan qariyb 4 mingdan ortiq ko‘cha mavjud bo‘lib, ularning uzunligi 5.900 km, shundan avtomagistrallar — 462 km, asosiy ko‘chalar — 445 km, shoh ko‘chalar — 464 km, halqa ko‘chalar 1 481 km, ishlab chiqarish hududlaridagi ko‘chalar — 145 km va mahalliy ahamiyatdagi ko‘chalar — 2 896 kilometrni tashkil etmoqda [3].

Afsuski shu yo‘llarda yo‘l-transport hodisalari sodir bo‘lmoqda.31.08.2023 bo‘yicha Toshkent shahrida chorrahada sodir bo‘lgan YTH ,2-rasm.

		Чорраhadан утиш								
		ЖАМИ			Х/Х гига тегишли хайдовчилари			шахсий ТВ хайдовчилари		
		Жам и	Халок	Жароха т	Жам и	Халок	Жарохат	Жами	Хало к	Жарохат
		ЙТХ	булган	ланган	ЙТХ	булган	ланган	ЙТХ	булган	ланган
УЧТЕПА ТУМАНИ	2023	12	0	14	0	0	0	12	0	14
	2022	12	2	15	1	0	1	11	2	14
Усиш/камайиш		0	-2	-1	-1	0	-1	1	-2	0
Усиш/камайиш(%)		0,0	0,0	-6,7	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0
БЕКТЕМИР ТУМАНИ	2023	1	0	1	0	0	0	1	0	1
	2022	4	0	7	0	0	0	4	0	7
Усиш/камайиш		-3	0	-6	0	0	0	-3	0	-6
Усиш/камайиш(%)		-75,0	0,0	-85,7	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	-85,7
ЮНУСОБОД ТУМАНИ	2023	11	0	13	1	0	1	10	0	12
	2022	9	2	13	1	0	3	8	2	10
Усиш/камайиш		2	-2	0	0	0	-2	2	-2	2
Усиш/камайиш(%)		22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,7	25,0	0,0	20,0
МИРЗО-УЛУГБЕК ТУМАНИ	2023	7	2	13	1	0	4	6	2	9
	2022	13	0	18	6	0	8	7	0	10
Усиш/камайиш		-6	2	-5	-5	0	-4	-1	2	-1
Усиш/камайиш(%)		-46,2	100,0	-27,8	-83,3	0,0	-50,0	-14,3	100,0	-10,0
МИРОБОД ТУМАНИ	2023	9	0	15	3	0	5	6	0	10
	2022	12	2	21	2	0	2	10	2	19
Усиш/камайиш		-3	-2	-6	1	0	3	-4	-2	-9
Усиш/камайиш(%)		-25,0	0,0	-28,6	50,0	0,0	150,0	-40,0	0,0	-47,4
ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИ	2023	7	0	8	2	0	3	5	0	5
	2022	8	0	13	2	0	3	6	0	10
Усиш/камайиш		-1	0	-5	0	0	0	-1	0	-5
Усиш/камайиш(%)		-12,5	0,0	-38,5	0,0	0,0	0,0	-16,7	0,0	-50,0
ОЛМАЗОР ТУМАНИ	2023	8	0	9	1	0	1	7	0	8
	2022	5	0	8	1	0	1	4	0	7

Усиш/камайиш		3	0	1	0	0	0	3	0	1
Усиш/камайиш(%)		60,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	14,3
СИРГАЛИ ТУМАНИ	2023	4	0	5	1	0	1	3	0	4
	2022	8	0	11	2	0	3	6	0	8
Усиш/камайиш		-4	0	-6	-1	0	-2	-3	0	-4
Усиш/камайиш(%)		-50,0	0,0	-54,5	-50,0	0,0	-66,7	-50,0	0,0	-50,0
ЯККАСАРОЙ ТУМАНИ	2023	12	1	15	0	0	0	12	1	15
	2022	4	2	7	0	0	0	4	2	7
Усиш/камайиш		8	-1	8	0	0	0	8	-1	8
Усиш/камайиш(%)		200,0	-50,0	114,3	0,0	0,0	0,0	200,0	-50,0	114,3
ЯШНАОБОД ТУМАНИ	2023	9	0	11	1	0	1	8	0	10
	2022	10	0	11	1	0	1	9	0	10
Усиш/камайиш		-1	0	0	0	0	0	-1	0	0
Усиш/камайиш(%)		-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,1	0,0	0,0
ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ	2023	13	0	13	3	0	3	10	0	10
	2022	10	0	14	1	0	1	9	0	13
Усиш/камайиш		3	0	-1	2	0	2	1	0	-3
Усиш/камайиш(%)		30,0	0,0	-7,1	200,0	0,0	200,0	11,1	0,0	-23,1
ЯНГИ ХАЁТ ТУМАНИ	2023	3	0	6	0	0	0	3	0	6
	2022	5	0	7	0	0	0	5	0	7
Усиш/камайиш		-2	0	-1	0	0	0	-2	0	-1
Усиш/камайиш(%)		-40,0	0,0	-14,3	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-14,3
ЖАМИ	2023	96	3	123	13	0	19	83	3	104
	2022	100	8	145	17	0	23	83	8	122
Усиш/камайиш		-4	-5	-22	-4	0	-4	0	-5	-18
Усиш/камайиш(%)		-4,0	-62,5	-15,2	-23,5	0,0	-17,4	0,0	-62,5	-14,8

Toshkent shahar chorraxalarida sodir bo'lgan YTH, 2-rasm

Xulosa

Yo'lda harakatlanish qoidalariga rioya qilish va harakatlanish madaniyatini shakllantirish orqali transport vositalari va piyodalar bilan gavjum bo'lgan yo'llar tinch va osoyishta bo'lishi ta'minlanadi, shu jumladan O'zbekiston ham rivojlanayotgan davlatlar qatoriga qo'shilar ekan, yo'l harakati qatnashchilari (yo'lovchi, piyoda, haydovchi) o'z madaniyatini yanada shakllantirishi o'rinli hisoblanadi.

References:

1. Harakat havfsizligi asoslari o'quv metodik qo'llanma, Toshkent -2014 , 19-20 bet.
2. Йўл ҳаракати қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори, 12.04.2022 йилдаги 172-сон
3. <https://lex.uz/docs/-5847479>
4. <https://mintrans.uz/useful-articles/o-zbekiston-respublikasidagi-avtomobil-yo-llari-to-g-risida-ma-lumot>